

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Всесвітній економічний форум назвав основні глобальні ризики. Українська правда. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/12/695887/>
2. Касич А., Яковенко Я., Ключ Ю., & Динько І. Штучний інтелект та інтелектуальна власність у креативній індустрії: можливості і виклики. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2023(6). 77–83. URL: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.6.77>
3. Yakovenko, Y., Shaptala, R. Intelligent Process Automation, Robotic Process Automation and Artificial Intelligence for Business Processes Transformation. *Globalisation processes in the world economy: problems, trends, prospects*. Baltija Publishing, 2023. 528 p., pp. 496–521.
4. O.I. Maslak, M.V. Maslak, N.Y. Grishko, O.O. Hlazunova, P. G. Pererva and Y.Y. Yakovenko «Artificial Intelligence as a Key Driver of Business Operations Transformation in the Conditions of the Digital Economy». 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598744.

DOI 10.5281/zenodo.14738276

**НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ В ІТ-ІНДУСТРІЇ**

Руденко О.В., здобувач третього (аспірантського) рівня освіти, 073 «Менеджмент»
Науковий керівник: Карімов Г.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Дніпровський Державний Технічний Університет

На поточний момент часу ІТ індустрія в Україні та у цілому світі дуже стрімко розвивається. Методології управління життєвим циклом ІТ-проекта розвиваються постійно для оптимізації часу та підвищення якості ІТ-продукту. Серед існуючих напрямків удосконалення управління проектами в ІТ-індустрії можливо виокремити два основних: організаційний та технічний.

**ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції,
Кременчук, 27-28 листопада 2024 року**

Основні напрямки удосконалення існуючих методологій управління проектами в ІТ індустрії можна поділити на удосконалення роботи з людськими ресурсами та процесами та технічні удосконалення [1].

До організаційного напрямку, спрямованому на удосконалення роботи з людськими ресурсами на процесами можна віднести [2]:

1. Аналіз поточних методологій: основні підходи, такі як Agile, Scrum, Kanban та Waterfall, продовжують домінувати, проте вимагають адаптації до сучасних умов (збільшена віддалена робота, складні команди, вимоги безпеки, що зростають).

2. Впровадження гібридних методологій: комбінування підходів, таких як Scrumban (поєднання Scrum та Kanban) або гібрид Agile-Waterfall, дозволяє враховувати специфіку проекту та його окремих етапів, підвищуючи гнучкість та адаптованість до змін.

3. Застосування OKR (Objectives and Key Results): використання OKR у проектних методологіях допомагає побудувати роботу команд відповідно до головними цілями організації та наголосити на кінцевих результатах.

4. Підтримка управління знаннями та навчання співробітників: сучасні методології управління проектами повинні включати механізми для постійного навчання та обміну знаннями, що важливо для довгострокового успіху та впровадження інновацій.

5. Поліпшення системи управління ризиками: використання прогностичної аналітики та гнучких підходів до управління ризиками дозволяє краще ідентифікувати та пом'якшувати потенційні загрози на ранніх етапах.

6. Гуманізація процесів та розвиток soft skills: важливо враховувати людський фактор та розвивати soft skills у команді для покращення взаємодії та управління стресом в умовах високої невизначеності та щільних дедлайнів.

До напрямку технічного удосконалення можна віднести [3]:

1. Автоматизація та використання ІТ в управлінні проектами: впровадження інструментів на основі штучного інтелекту (наприклад, для

прогнозу ризиків, аналізу продуктивності, планування ресурсів) прискорює процеси та знижує ймовірність людських помилок.

2. Посилення фокусу на DevOps: інтеграція практик DevOps з методологіями управління проектами прискорює розробку, покращує якість продукту та дозволяє швидше впроваджувати зміни, що критично для конкурентного середовища ІТ.

Ці напрямки допомагають адаптувати існуючі методології управління проектами під поточні виклики в ІТ-індустрії та підвищують ефективність проектного управління. У той же час, кожен з напрямків має свої переваги та недоліки. Зокрема, до переваг технічного напрямку можна віднести використання новітніх технологій роботи, що безумовно дуже важливо для ІТ компаній. А серед основних недоліків – вартість впровадження сучасних технологічних рішень. До переваг удосконалення роботи з людськими ресурсами та процесами можна віднести швидкість та вартість впроваджень.

А основними недоліками є: онлайн режим роботи (викликає розпорошеність команди, що ускладнює організацію робочих процесів) та людський чинник (супротив змінам досвідчених робітників та професійна здатність до сприйняття процесу новачками). Все це призводить до виникнення різноманітних комбінацій вищенаведених напрямків з метою мінімізації можливих недоліків.

У підсумку, найбільш ефективними є комбіновані методології удосконалення управління ІТ-проектами, що відслідковується на прикладі використання гібридних адаптацій протоколів управління проектами, впровадження автоматизації та використання штучного інтелекту в розробці та управлінні проектами компаніями Murka LTD і OхGamnig.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Agile Manifesto URL: [<https://agilemanifesto.org/>] (дата звернення 15.11.2024)

2. Кен Швабер, Майк Бідл Scrum: Art of Doing Twice Work in Half the Time.

Jeff Sutherland and Scrum, Inc., 2014 p. URL: [<https://knigogo.top/chitati-online/scrums-navchys-robyty-vdvichi-bilshe-za-menshyj-chas/>] (дата звернення 15.11.2024)

3. PMBOK 2022 p. (Project Management Body of Knowledge) URL: [<https://pmiukraine.org/pmbok7>]. (дата звернення 15.11.2024)

DOI 10.5281/zenodo.14740705

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гребейникова Н.А., викладач кафедри економіки промисловості
Супрунова Ю.В., здобувач
Одеський національний технологічний університет

Цифрові інфраструктури – це сукупність технологій, систем, платформ і мереж, що забезпечують створення, зберігання, обробку та обмін цифровими даними і є основою для функціонування сучасної економіки, підтримують цифрову трансформацію бізнесу та сприяють підвищенню ефективності виробничих і управлінських процесів.

Цифрова інфраструктура на біотехнологічному підприємстві є комплексом сучасних технологій і систем, що підтримують усі аспекти діяльності компанії – від досліджень і розробок до виробництва та комунікацій. Біотехнологічна галузь вимагає точності, надійності та швидкої адаптації до змін, а цифрова інфраструктура стає фундаментом для досягнення цих цілей. Завдяки інструментам, таким як хмарні обчислення, Інтернет речей (IoT), системи управління виробництвом і даними, а також аналітика на базі штучного інтелекту, підприємства можуть підвищувати ефективність своїх процесів, мінімізувати ризики та стимулювати інновації. Сучасні аналітичні інструменти відповідального ведення бізнесу в контексті цифровізації та відновлення екосистем є актуальними і досліджуються багатьма вченими, зокрема [1-3].

Цифровізація дає змогу швидше обробляти великі обсяги наукових даних,